

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

*Head of the department of pre-school and
primary education methodology Kimyo International University
Rustamova Manzura Mirkamalovna
+998977669235
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14575299>*

Abstract: The article considers the methods of development of creative thinking and creative abilities that are applicable to teaching in primary education. The author gives the characteristic of creative thinking that are suggested by the majority of scientists.

Аннотация: в статье рассматриваются методы развития творческого мышления и творческие способности, применимые к обучению в начальном образовании. Автор дает характеристику творческого мышления, предложенные большинством учёных.

Keywords: primary education, creative thinking, method, brainstorming, six thinking hats, characteristic.

Ключевые слова: начальное образование, творческое мышление, метод, мозговой штурм, шесть шляп мышления, характеристика.

ВВЕДЕНИЕ

С модернизацией системы народного образования ставятся новые цели и задачи обучения в гуманитарных науках. Эти изменения требует от общеобразовательных учреждений воспитания молодого поколения социально-активных, творчески мыслящих, а также способных свободно самостоятельно приобретать и оценивать новую информацию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Как известно, в общеобразовательных учреждениях, т.е. в школах особое место занимает развитие творческого мышления учеников. Проблема творческого мышления обучающихся на сегодняшний день очень актуально, соответственно, существует много работ, посвященных изучению данной

проблемы. Такие ученые как Л.С. Выготский, Е.А. Вяхирева, Дж.П. Гилфорд, И.Лернер, Г.Линдсей, Р.Томпсон, К.Халл и многие другие внесли значительный вклад в развитие теории творческого мышления.

Если говорить о важности творческого мышления в системе народного образования, то ее следует развивать на всех этапах обучения. Особое значение эта задача имеет в младшем школьном возрасте, так как именно в начальной школе закладываются приемы умственной деятельности, формируются мыслительные действия. Обновление учебного процесса в начальной школе опирается на те поиски, которые ведутся в теории и практике развивающего обучения. Эффективность развивающего обучения достигается, прежде всего, посредством активизации учебной деятельности школьников. Ученик должен не пассивно воспринимать в готовом виде разъяснение учителем новых знаний, а добывать и осмысливать эти знания в посильной самостоятельной работе [2, с. 2].

По мнению Л.С. Выготского «Творческой деятельностью мы называем такую деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещь внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке» [3, с. 3]. Так что же понимается под творческим мышлением? Одним из первых, кто предпринял попытку дать ответ на этот вопрос, является американский психолог Джой Пол Гилфорд (Joy Paul Guilford). В своих трудах посвященных творческому мышлению (creative thinking), ученый высказал идею, согласно которой уровень развития креативности определяется преобладанием в мышлении четырех особенностей. «Во-первых, это оригинальность и необычность высказанных идей, стремление к интеллектуальной новизне. Человек, способный к творчеству, почти всегда и везде стремится найти свое собственное решение. Во-вторых, творческого человека отличает семантическая гибкость, т.е. способность видеть объект под новым углом зрения. В третьих, в творческом мышлении всегда присутствует такая черта, как образная адаптивная гибкость,

т.е. способность изменить восприятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые стороны. В четвертых, человек с творческим мышлением отличается от других людей способностью продуцировать разнообразные идеи в неопределенной ситуации, в частности в такой, которая не содержит предпосылок к формированию новых идей».

Если обобщить дефиниции творческого мышления, предложенных в толковых словарях, «творческое мышление – это один из видов мышления, характеризующийся созданием субъективно нового продукта и новообразованиями в самой познавательной деятельности по его созданию. Эти новообразования касаются мотивации, целей, оценок, смыслов. Творческое мышление отличают от процессов применения готовых знаний и умений, называемых репродуктивным мышлением».

В своих исследованиях Дж. Гилфорд определил основные черты творческого мышления: 1) беглость, т.е. умение максимально быстро создавать новые идеи и предложения по решению возникшей проблемы; 2) гибкость как способность применять разные подходы и менять их в случае неэффективности решения задач; 3) оригинальность — умение генерировать что-то новое или применять известные методы к новым ситуациям; 4) точность или структуризация, т.е. логичное выстраивание будущего решения [4]. Тем самым ученый рассматривал понятия творческое мышление и креативность как синонимы. В результате чего, у обучающихся проявляются новые способности размышлять креативно, т.е. создавать новый оригинальный продукт, в качестве которого выступают живопись, литература, техника, дизайн, музыка и т.д.

Здесь опять следует обратиться к концепции Дж.Гилфорда, в котором развитие креативных умений формируется преобладанием в мышлении следующих свойств, таких как: 1) оригинальность и необычность идей, стремление к интеллектуальной новизне; 2) семантическая гибкость (способность видеть объект под разными углами зрения); 3) образная адаптивная гибкость (способность изменить восприятие объекта таким

образом, чтобы видеть его новые, скрытые стороны); 4) семантическая спонтанная гибкость (способность продуцировать разнообразные идеи в неопределенной ситуации, в частности в такой, которая не содержит предпосылок к формированию новых идей). Этот вопрос активно исследуется не только психологами, но и педагогами в сфере профессионального образования. Но основными препятствиями творческого мышления, по мнению известных американских психологов Г.Линдсея, К.Халла и Р.Томпсона, могут выступать не только недостаточно развитые способность обнаружить возможность нового, но и в частности:

1)склонность к конформизму, т.е. зависимости от общественного мнения;

2)цензура - склонность человека к пассивному реагированию на окружающее и не пытаются творчески решать возникающие проблемы;

3)ригидность, т.е. неготовность к изменениям программы действия в соответствии с новыми ситуационными требованиями;

4)желание находить ответ сразу, это чрезмерно высокая мотивация часто способствует принятию непродуманных, неадекватных решений. На наш взгляд, в процессе творческого мышления создается не только конкретное материальное явление, воспринимаемое органами чувств, но и для усовершенствования нестандартных решений, создания основы научных исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Существуют различные методы развития творческого мышления у школьников. Одним из этих методов является мозговой штурм, который является наиболее эффективным методом в процессе занятий. Этот метод широко используется во всех отраслях науки для решения определенных задач. В чем заключается его суть, в основном это групповая работа, каждый участник даёт свою точку зрения на поставленный вопрос. В процессе решения вопроса запрещено мыслить критически. Конечной целью является

как можно больше получить новых идей. Соответственно, этот процесс осуществляется поэтапно, который состоит из следующих четырех пунктов:

1) способ работы по определенной задаче; 2) промежуток времени на обдумывание и решения поставленной задачи; 3) запись на доске различных мнений; 4) выбор подходящего варианта для решения поставленной задачи. Следовательно, в процессе занятий этот метод ставит перед собой следующие задачи такие как:

- а) повышать уровень самостоятельности учеников;
- б) максимально снижать чувства страха перед аудиторией;
- в) формировать навыки аудирования;
- г) развивать логическое мышление.

Решение этих задач на уроках повышает активность и развивает творческие способности у учащихся.

Но существует и другие способы анализа творческого мышления, т.е. метод «Шесть шляп мышления», который был разработан британским психологом Эдвардом де Боно. Также, существует специальная книга автора «Шесть шляп мышления» [1]. Этот метод позволяет преодолевать трудности за счёт разделения мыслительного процесса на шесть отдельных режимов-шляп, отличающихся шестью цветами (белый, черный, желтый, красный, зеленый, синий). Соответственно, когда человек надевает шляпу, фокусирует мышление, когда сменяет шляпу на другой цвет, изменяет его направление. И в основе этого метода лежит идея параллельного мышления человека. В процессе решения поставленных практических задач этот метод мышления помогает при решении трех трудностей, т.е. эмоциями, растерянностью и путаницей.

Вот какие значения имеют шесть шляп Эдварда де Боно:

1) белая шляпа - это ученый, научный подход. Здесь изучаются аргументы, выявляются лакуны, которые следует восполнить недостающими сведениями;

2) черная шляпа - это критик, критическое оценка ситуации - недостатки и риски;

3) желтая шляпа - это оптимист, выявляет плюсы решения конкретной проблемы;

4) красная шляпа - это художник, интуитивное решение ситуации;

5) зеленая шляпа - это креативщик (создатель), решение проблемы нестандартным путем;

6) синяя шляпа - руководитель, формируется общее решение определенной задачи. Далее систематично объединяются все возможные идеи в одну последовательную линию.

Метод шести шляп очень прост для осмысления и поставленная задача рассматривается систематично. Данный метод можно применять во всех сферах деятельности человека, как и в точных, так и гуманитарных науках. Особенно он широко применяется в психологии, в педагогике и в сфере профессионального образования. Исходя из цели и задач занятий существует и другие способы для формирования творческого мышления учеников.

Если взять на примере начального образования ученики на уроках труда предпочитают, выполняют разные игры. Главной задачей этого вида деятельности стало развитие в процессе обучения творчески мыслящей личности, а также, воспитание таких его качеств как самостоятельность, инициатива, коммуникабельность. Творческие способности развиваются у учащихся в практической деятельности. Для того чтобы одновременно тренировать внимание учеников, что является основой в адаптации к учебному процессу, подойдет задание «сделать различные фигурки из разноцветных бумаг». На уроках труда учитель предлагает различные варианты решения поставленной задачи, т.е. предлагается нарисовать несколько рисунков с различными геометрическими формами, таких как круг, треугольник, прямоугольник и т.д. А что касается подбора цвета, то здесь в процессе изготовления фигуры различных животных, например, попугая из бумаги, здесь ученики стараются самостоятельно подобрать цвет. На этом

этапе проявляются их творческие способности, ученики начинают творчески мыслить о данной фигуре птицы, которая живет в мире их фантазий, т.е. проявляются способности, связанные с образным содержанием - какого цвета голова (жёлтый - этот цвет им напоминает цвет солнца), крылья (синий —этот синего цвет небо), глаза (черный- здесь проявляются культурные особенности определенного народа, например, у узбеков глаза черные, этот цвет глаза имеет образное значение «глаза возлюбленной девушки», есть еще выражение «чаросдек кора кузлар» (чарос - название винограда, столового сорта с крупной, черно- фиолетовой ягодой), клюв (красный), лапки (белый —цвет чистоты невинности, добродетели и радой клюв (красный - у большинство учениц (девочек) этот цвет является любимым цветом, и здесь клюв сравнивается с красными губами). Этим и проявляется творческое мышление учеников. Кроме этого существует ещё разные способы по развитию творческого мышления, например, различные рисунки на белом, где ученики развивают свои креативные воображения.

ВЫВОДЫ

Использование таких методов рекомендуется делать на природе, в саду или же у речки под открытым небом (лес, облако, солнце). Здесь следует учитывать возраст учеников, где их характер во многом очень противоречив. Педагогу следует учитывать эти характер и уровнем речевого развития чувствовать себя комфортно и оценивать себя адекватно. С помощью методов творческого мышления можно научить обучающихся лучше понимать особенности своего мышления и контролировать свой образ мыслей и более точно соотносить его с поставленными задачами с целью более эффективного использования процесса мышления при решении проблем.

Литературы:

1. Эдвард де Боно. Шесть шляп мышления. – Минск: Попурри, 2006. – 208 с.
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психол. очерк: Кн. Для учи- теля. 3-е изд. - М.: Просвещение, 1991. - 93 с.

3. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления. - М.: Прогресс, 1965.

4. Линдсей Г., Халл К., Томпсон Р. Творческое и критическое мышление // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления /Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.А. Петухова. —М.: Изд-во МГУ, 1981.-400 с.

5. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб.: Питер СПб, 2014.-583 с.

6. Общая психология: слов./ Ред. Л. А. Карпенко. - М.:ПЕР СЭ; СПб.Речь, 2005.-250 с.